

Cartas de Ataque

Um menino mais
velho de outra
turma apelidou meu
amigo de "baleia"

Colegas da classe
jogam bolinhas de
papel nos mais
estudiosos

Uma colega me
contou que pegou a
agenda da professora
para mudar a nota
de todos

Não converso com
alguém porque é de
uma religião
diferente da minha

Alguém da minha
família me deixa
trancada sozinha
em casa enquanto
sai pra se divertir

Não fiz a tarefa de casa, por isso alguém que mora comigo me deixou sem jantar como castigo

Bato no meu irmão
porque ele me irrita

Meu colega não
frequenta as aulas
de educação física
pois é cadeirante

Eu apelidei minha
colega de
"tripa seca",
porque ela é magra

Xinguei meu
colega, porque
ele é negro

Alguém que mora
comigo grita
quando não quero
tomar banho

Eu disse que não
quero brincar
com meu colega
porque ele é
negro

Eu acho que pessoas
de cabelo crespo
precisam aprender a
alisá-los

Jogaram o sorvete
do meu amigo no
chão e o apelidaram
de Dumbo, por
causa do tamanho
de suas orelhas

Durante um jogo
online alguns
participantes
começaram a me
xingar de burra

Apelidei um colega
de 4 olhos, porque
usa óculos

Minha mãe não
deixa eu brincar de
futebol com um
colega, porque ele é
negro

Meu colega me
apelidou de nanico,
porque eu sou o mais
baixo da turma

Durante um jogo
online, um
participante pediu
para eu enviar foto
das minhas partes
íntimas

Algumas pessoas da
escola me empurram
toda vez que estou na
frente delas na fila do
lanche

Os adultos que
moram comigo
sempre falam que eu
não presto e que
não vou ser nada na
vida

Reclamei de dor de garganta por 3 dias, mas não me levaram ao médico nem me deram remédio!

Meu amigo me
chamou pra ver um
filme que não é pra
minha idade!

Uma pessoa que não
conheço pediu pra eu
enviar fotos de roupas
íntimas pra ela nas
mensagens do instagram

Um colega de classe
me xinga de burro
quando falo alguma
resposta errada na
sala de aula

Um adulto me
ofereceu cerveja,
mas sou menor de
idade!

Um colega me
perguntou se eu
quero um cigarro

Um adulto toca em
minhas partes íntimas
sempre que faz
côcegas em mim

Uma amiga loira disse
uma resposta errada
na sala de aula:
- Por isso dizem que
as loiras são burras

Meu irmão quer me
dar um canivete
para levar pra
escola

Brigo com minha
irmã quando ela não
me empresta as
coisas dela

Um vizinho quer me
ensinar a atirar
com a arma dele

Me deixaram de
castigo sem comer só
porque eu ficava
pedindo atenção!

Um conhecido me
mandou mensagem no
messenger do facebook
pedindo pra eu enviar
fotos minhas a ele

Meus amigos querem
que eu faça um
perfil com eles num
site só para adultos

Durante um jogo de futebol, eu sofri uma falta grave e fui pra cima de quem fez a falta, xingando e batendo

Um adulto pede pra
eu sentar no colo
dele sempre que vai
em casa, mas eu não
gosto

Um colega mais velho
da escola me chama
para ir ao banheiro
com ele e pede para
ver minhas partes
íntimas

Xinguei uma menina
porque ela estava
olhando feio pra mim
e ela me deu um
tapa na cara

Vi um colega
sendo assaltado

Peguei dinheiro da
carteira de alguém
sem permissão

Peguei o tablet do
meu colega sem
pedir e nem avisar

Minha professora
grita com a sala
todos os dias quando
estamos conversando
muito

Eu estava no ponto
de ônibus e um
estranho passou de
carro e me ofereceu
carona

Um desconhecido me
seguiu de carro na
rua e me ofereceu
carona

Uma pessoa que não
conheço me mandou uma
mensagem nas redes
sociais perguntando onde
moro e em qual escola eu
estudo

Uma pessoa que não
conheço e nem tem
amigo em comum pediu
pra me adicionar no
facebook/instagram

Um morador do
bairro disse que vai
me dar um presente
se eu for sozinho na
casa dele

Uma pessoa me
chamou no instagram
pedindo o número do
meu whatsapp

Vi um adulto
espiando minha irmã
tomando banho

Meu irmãozinho fica
muito tempo preso do
carrinho e chorando

Minha avó fica
sozinha na casa dela,
acho que ela não
consegue nem tomar
banho.

Meu pai não deixa
minha mãe pegar o
carro, pois diz que
mulheres dirigem mal

Deixei de ir à
escola para vender
balas e doces na
rua

Meus pais me
abandonaram,
porque não tinham
condições
financeiras

Meus avós são
velhos demais para
praticarem esportes,
avós fazem crochê e
palavras cruzadas

Não quero meninas
no meu time de
futebol
- Elas jogam mal!

Homem não pode
fazer serviço
doméstico
- É coisa de mulher!

Não quero
conversar com
alguém, por causa
da orientação sexual
dela

Ele é indígena, não
deve saber o que é
internet

Quero fazer dupla
com ela, dizem que
japoneses são mais
inteligentes

Alguém quer que eu
leve drogas pra uma
outra pessoa

Um colega bate muito
no cachorro dele e
deixa ele passar
fome

Cartas de Defesa

Não fazer
nada

Xingar

Não contar
para ninguém

Bater de volta

Fumar

Aceitar
bebida
alcoólica

Aceitar o convite

Assistir
conteúdo
proibido para a
minha idade

Não
denunciar

Concordar
para poder
agradar

Pedir desculpas

Colocar-se no
lugar do outro
(empatia)

Respeitar

Demonstrar autoconfiança

Escuta ativa
(ouvir o que o
outro está
falando)

Conhecer o outro

Correr

Regular a raiva

Cuidar

Bloquear

Parar com a
atitude errada

Recusar

Cercar-me de
pessoas que
gostam de mim

Manter a calma

Conversar

Conversar e
pedir
emprestado

Não julgar as
pessoas

Conversar sobre o perigo

Buscar fazer
coisas que me
façam bem

Contar para um
adulto de minha
confiança

Pedir ajuda

Ter paciência

Não usar palavras
violentas

Não envergonhar e
nem agredir o
outro

Não me expressar
com agressividade

Fazer doações

Usar a
internet/aparelhos
eletrônicos com a
supervisão de um
adulto responsável

Acolher

Exercer educação e gentileza

Fazer isso apenas
em companhia de
outro adulto de
minha confiança

Me
defender

Não
assistir

Tentar me
afastar para
evitar briga

Proteger meu
corpo

Não passar
informação

Tentar
impedir o
toque

Cuidar de mim

Sair da situação

